

Fragebogen:

Data Literacy Basiskompetenzen

Fragebogen zur Selbsteinschätzung von Data Literacy Basiskompetenzen

Evaluation des Basiskurs Data Literacy TH Köln im Wintersemester 22 / 23

Autorinnen: Elisabeth Kaliva, Simone Fühles-Ubach, Juliane Piecha

Projekt: Data Literacy Initiative (DaLI) TH Köln

Projektleitung und Koordination DaLI: Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach, Prof. Philipp Heidekamp

DaLI

Data Literacy Initiative

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

Dr. Elisabeth Kaliva
Fakultät für Kulturwissenschaften
T: +49 221-8275-3169
elisabeth.kaliva@th-koeln.de

Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach
Fakultät für Informations- und
Kommunikationswissenschaften
T: +49 221-8275-3391
simone.fuehles-ubach@th-koeln.de

Fragebogen zur Selbsteinschätzung von Data Literacy Basiskompetenzen.....	1
1 Kontext.....	2
2 Fragestellung	2
3 Entwicklung des Fragebogens	3
4 Aufbau des Fragebogens.....	4
4.1 Willkommenstext	4
4.2 Demographische Daten.....	5
4.3 Vorerfahrung	6
4.4 Datenkompetenzen.....	7
4.5 Selbstlernphase und Onlinepräsenz.....	10
4.6 Lernergebnis	11
5 Quellen	13

1 Kontext

Der vorliegende Fragebogen wurde von der Data Literacy Initiative (DaLI) der TH Köln¹ zur Evaluation eines Basiskurses² erstellt und im Wintersemester 2022 / 23 zur Prä- und Post-Evaluation des Kurses eingesetzt. Die Bereitstellung des Fragebogens erfolgte online über das Tool CryptPad. Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig und anonym.

Vor dem Einsatz wurde der Fragebogen intern geprüft und zwei Pretest mit Studierenden durchgeführt.

Der Fragebogen wurde zu Beginn des Basiskurses im Oktober 2022 den Studierenden bereitgestellt. Dabei haben 24 von den 28 angemeldeten Studierenden des Basiskurses daran teilgenommen. Nach dem Ende des Kurses wurde der Fragebogen erneut im Januar 2023 an die Studierenden ausgehändigt. Dabei haben 18 der 28 Teilnehmenden den Fragebogen beantwortet.

Über den Basiskurs hinaus wurde der Fragebogen zur Evaluation der Data Literacy Basis-kompetenzen aller Studierender der TH Köln sowie der Mitarbeiter:innen der Verwaltung eingesetzt. Dabei haben 426 Studierende den Fragebogen vollständig ausgefüllt und 155 Verwaltungsmitarbeiter:innen. Die Ergebnisse der Befragungen werden derzeit ausgewertet und demnächst publiziert.

2 Fragestellung

Datenkompetenzen im Basislevel tangieren alle Fachrichtungen und der Erwerb kann in interdisziplinären Kursen erfolgen. In der Interdisziplinarität liegt jedoch die Herausforderung für die Planung und Durchführung der Lehrveranstaltung. Die Kompetenzen der teilnehmenden Studierenden sind für Gewöhnlich heterogen, und zu Beginn des Kurses nicht ausreichend bekannt, zumal die Studierenden aus unterschiedlichen Fakultäten kommen. Je nach Fach werden andere Schwerpunkte im Umgang mit Daten gelegt sowie unterschiedliche Methoden und Tools verwendet. Daher war das Ziel der Evaluation zu ermitteln, inwiefern Methoden und Inhalte des Basiskurses an den bestehenden Kompetenzen anschließen und helfen, diese auszubauen und weiterzuentwickeln.

¹ Die Data Literacy Initiative DaLI hat als Ziel, die curriculare Verankerung von Datenkompetenz an der TH Köln durch ein modulares interdisziplinäres Programm für Lehre und Forschung. Siehe auch: <https://www.th-koeln.de/dali>

² Der DaLI Basiskurs gibt Bachelor-Studierenden einen Einblick in die verschiedenen Datenkompetenzen und vermittelt dabei relevante Grundlagen. Ein begleitendes Praxisprojekt unterstützt das theoretische Angebot von Anfang an, um den Lernenden die Anwendung und Umsetzung in der Praxis zu ermöglichen. Siehe auch: https://www.th-koeln.de/informations-und-kommunikationswissenschaften/data-literacy-basismodul_88414.php

DaLI

Data Literacy Initiative

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

Folgende Fragestellungen wurden bezogen auf die Datenkompetenz betrachtet:

- Wie verändert sich die Selbsteinschätzung der Datenkompetenz der Studierenden durch den Basiskurs Data Literacy?
- In welchen Kompetenzfeldern zeichnen sich positive Entwicklungen ab und wo gibt es Lücken?

Zudem wurde der Fragebogen zur Lehrevaluation des Basiskurses sowie zur Bewertung des Verlaufs und des eigenen Lernergebnisses eingesetzt.

3 Entwicklung des Fragebogens

Die Suche nach Standardfragebögen zur Eruiierung von Data Literacy Kompetenzen verlief leider unzufriedenstellend. Zur Erstellung des Fragebogens wurden daher keine weiteren Fragebögen einbezogen, sondern das Learning Outcome des Basiskurses, das auf dem DaLI Kompetenzerahmen (vgl. Fühles-Ubach et al. 2021) beruht, hinzugezogen sowie das vom Hochschulforum Digitalisierung veröffentlichte Data Literacy Framework von Schüller et al. 2019a. Bei letzterem wurden besonders die Kompetenzniveaus des ersten und zweiten Levels einbezogen³.

Das **Learning Outcome** des Basiskurses lautet wie folgt:

Die Studierenden können die relevanten Prozessschritte im sensiblen Umgang mit Daten innerhalb des (Forschungs-)Datenzyklus erklären und teilweise auf ein Open-Data-Praxisprojekt anwenden, indem sie:

- wesentliche Richtlinien, Regeln und Kriterien für Datenschutz und Datensicherheit beschreiben,
- einen Datensatz bezogen auf eine vorgegebene Forschungsfrage und vorgegebene Hypothese erstellen,
- vorgegebene tabellarische Datensätze mit Hilfe geeigneter Werkzeuge automatisiert einlesen,
- die in einem Datensatz vorliegenden Arten von Daten beschreiben und zusammenführen,
- grundlegende statistische Methoden und Analyseverfahren auf vorgegebene Daten anwenden,
- einfache Visualisierungen von Daten erzeugen, diese kriteriengeleitet erläutern und deren Interpretation einschätzen,
- die Ergebnisqualität vorgegebener Daten hinterfragen,
- den nachhaltigen Umgang mit Daten, deren Publikation, Langzeitarchivierung und Nachnutzung beschreiben,

um Daten und Datensätze im beruflichen Umfeld mit einem sensibleren und professionelleren Blick einzuschätzen und in weiteren Modulen Aspekte im Umgang mit Daten gezielt vertiefen zu können.

³ vgl. Schüller et al. 2019a, Anhang C, S. 90 ff.

DaLI

Data Literacy Initiative

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

4 Aufbau des Fragebogens

Im Folgenden wird eine Zusammenfassung des Prä- und Post-Fragebogens dargestellt. Im Prä-Fragebogen wurde neben der Datenkompetenz auch der Bereich Vorerfahrung abgefragt. Im Post Fragebogen wurden die Fragegruppen zur Bewertung des Flipped Classrooms, des Lernergebnis sowie zur Gesamtbewertung des Basiskurses hinzugefügt. Die Vorerfahrung wurde im Post-Fragebogen nicht noch einmal erhoben. Der Bereich zur Selbsteinschätzung der Datenkompetenz war bei der Prä- und Postbefragung identisch.

4.1 Willkommenstext

Daten? Kompetent?

Liebe Studierende,

dass Daten in unserem Alltag zunehmend an Bedeutung gewinnen, haben wir alle realisiert. Wir produzieren sie – bewusst und unbewusst – von nach dem Aufstehen bis kurz vor dem Ins-Bettgehen mit unseren Smartphones, Konsolen und Computern.

Doch wie kompetent sind wir bzw. sind Sie im Umgang mit Daten? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt „DaLI – Data Literacy Initiative“ der TH Köln. Bitte schenken Sie uns ca. 8-10 Minuten Ihrer Zeit und sagen Sie uns, wie datenkompetent Sie sich fühlen und welche Fähigkeit Sie im Umgang mit Daten haben.

Die Ergebnisse werden noch im Wintersemester veröffentlicht. Sie sind neugierig geworden auf das Projekt? Weitere Informationen unter: www.th-koeln.de/dali

Das Data Literacy Projektteam

Alle Daten werden anonym erhoben.

Bei Fragen melden Sie sich bitte unter dataliteracy@th-koeln.de

DaLI

Data Literacy Initiative

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

4.2 Demographische Daten

DaLI

Data Literacy Initiative

Technology
Arts Sciences
TH Köln

1. Welcher Fakultät gehören Sie an? (Erforderlich, Single Choice)

- F01 - Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften
 - F02 - Fakultät für Kulturwissenschaften
 - F03 - Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften
 - F04 - Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften
 - F05 - Fakultät für Architektur
 - F06 - Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik
 - F07 - Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik
 - F08 - Fakultät für Fahrzeugsysteme und Produktion
 - F09 - Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme
 - F10 - Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften
 - F11 - Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften
 - F12 - Fakultät für Raumentwicklung und Infrastruktursysteme
 - Andere
-

2. In welchem Fachsemester studieren Sie? (Erforderlich, Single Choice)

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - mehr
-

3. Welchen Abschluss streben Sie an?? (Optional, Single Choice)

- Bachelor
 - Master
 - Andere
-

4. Ihr Geschlecht? (Optional, Single Choice)

- weiblich
 - männlich
 - divers
 - keine Angabe
-

4.3 Vorerfahrung⁴

5. **Ich habe bereits folgende Plattformen im Rahmen einer Lehrveranstaltung genutzt:**
(Optional, Multiple Choice)

- ILIAS
 - Moodle
 - THspaces
 - Massive Open Online Course (MOOC)
-

6. **Welche weitere Lernplattformen haben Sie ggf. genutzt?**
(Optional, Textfeld)

7. **Wie oft nutzen Sie die folgenden Programme und Tools?**
(Optional, Einfachauswahl Matrix)

- Spezialisierte Analyse-Software (z.B für statistische Analysen: SPSS, SAS, MAXQDA ...)
- Ich nutze Tabellenkalkulationsprogramme, wie. Excel, um Berechnungen durchzuführen.
- Ich nutze Software zur Erstellung von Grafiken, wie PowerPoint, Excel, oder Adobe Illustrator.
- Versionskontrollsoftware, wie Git, SVN, ...
- Datenbanken, wie SQL, ...
- Programmiersprachen, wie R, Python, ...

Antwortmöglichkeiten:

nie, weniger als einmal im Jahr, mehrmals im Jahr, monatlich, wöchentlich, täglich

⁴ Der Bereich Vorerfahrung wurde nur im Prä-Fragebogen hinzugefügt.

DaLI

Data Literacy Initiative

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

4.4 Datenkompetenzen

DaLI

Data Literacy Initiative

Technology
Arts Sciences
TH Köln

8. **Wie stehen Sie zur folgenden Aussage:**
(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

Ich fühle mich sicher im Umgang mit Daten.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

9. **Bitte wählen Sie aus:**
(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

Wie schätzen Sie Ihre Kompetenz im Umgang mit Daten auf einer Schulnoten-Skala von eins bis fünf ein?

Antwortmöglichkeiten:

1, 2, 3, 4, 5

10. **Bevor Sie jetzt die nächste(n) Fragen lesen – an welche Tätigkeiten, Fähigkeiten haben Sie beim Beantworten der Fragen 8 + 9 gedacht?**
(Optional, Textfeld)
-

11. **Datenkultur etablieren (Datenschutz / Datensicherheit / Datenethik):**
(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

- Ich kann Daten von Informationen und Wissen unterscheiden.
- Ich kann grobe Verletzungen des Datenschutzes im Internet erkennen.
- Ich kenne Richtlinien, Regeln und Kriterien, die für den Datenschutz relevant sind.
- Ich kann erkennen, ob Inhalte im Internet urheberrechtlich geschützt sind.
- Ich gehe umsichtig mit personenbezogenen Daten um.
- Ich kenne ethische Fragestellungen/Aspekte für die Verwendung von Daten.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

12. Daten bereitstellen:

(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

- Ich kann einen Datensatz bezogen auf eine vorgegebene Forschungsfrage / Hypothese erstellen.
- Ich kenne Qualitätskriterien zur Erhebung von Forschungsdaten.
- Ich wende Kriterien an, um die Qualität einer Datenquelle kritisch zu bewerten.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

13. Daten managen:

(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

- Ich kenne den Nutzen und die Wichtigkeit von Metadaten.
- Ich kann Daten strukturiert in einem Tabellenkalkulationsprogramm ablegen und bearbeiten.
- Ich kann die in einem Datensatz vorliegenden Daten verwalten, sortieren, zusammenführen und bereinigen.
- Ich kann mit Hilfe einer Software oder Programmiersprache (z.B. Python, R, Matlab, ...) tabellarische Daten einlesen und einfache Visualisierungen erstellen.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

14. Daten auswerten:

(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

- Ich kenne grundlegende statistische Methoden wie Mittelwert, Standardabweichung und weitere.
- Ich kann grundlegende statistische Methoden mit unterschiedlicher Software anwenden.
- Ich kann einschätzen, welche Analyseverfahren bezogen auf eine Fragestellung zu angemessenen Ergebnissen führen.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

DaLI

Data Literacy Initiative

Technology
Arts Sciences
TH Köln

15. Daten interpretieren:

(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

- Ich kann grundlegende Visualisierungen von Daten erzeugen (z.B. Grafiken).
- Ich kann kriteriengeleitet Visualisierungen erläutern und interpretieren.
- Ich kenne die Schwächen und Stärken von unterschiedlichen Visualisierungen und kann Vor- und Nachteile benennen.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

16. Daten einordnen:

(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

- Ich kann seriöse von unseriösen Daten unterscheiden.
- Bei Internetrecherchen nutze ich mehr als eine Quelle, um mich zu informieren.
- Ich kenne Kriterien, um die Qualität von Daten zu hinterfragen.
- Ich kann Ergebnisse von Datenauswertungen kritisch einordnen.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

17. Daten publizieren:

(Erforderlich, Einfachauswahl Matrix)

- Ich kenne Möglichkeiten zum nachhaltigen Umgang mit Daten und deren Publikation.
- Mir sind die Vorteile der Open Access Publikationen und von Open Data bekannt.
- Ich kenne die An- und Herausforderungen bei der Langzeitarchivierung und Nachnutzung von Daten.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

DaLI

Data Literacy Initiative

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

4.5 Selbstlernphase und Onlinepräsenz⁵

DaLI

Data Literacy Initiative

Technology
Arts Sciences
TH Köln

18. Wie würden Sie Ihre Erfahrung mit der Selbstlernphase beschreiben?

(Optional, Einfachauswahl Matrix)

- Die Materialien im KI-Campus haben mir geholfen, ein Verständnis für die Themen des jeweiligen Moduls zu entwickeln.
- Der Umfang, der in der Selbstlernphase im KI-Campus zur Verfügung gestellten Materialien, war angemessen.
- Die Materialien der Selbstlernphase waren eine gute Vorbereitung für die Bearbeitung der Projektaufgaben.
- Die Beiträge der anderen Studierenden im Basiskurs-THspace während der Selbstlernphase haben mir geholfen, unterschiedliche Perspektiven von Data Literacy zu erkennen.
- Das Peer-Feedback der anderen Studierenden während der Selbstlernphase hat mir geholfen, über meine Perspektive von Data Literacy zu reflektieren.
- Die Aufbereitung des Kurses über THspaces hat mir geholfen, meinen Lernverlauf zu organisieren.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

19. Wie würden Sie Ihre Erfahrung mit den Onlinepräsenz-Veranstaltungen beschreiben?

(Optional, Einfachauswahl Matrix)

- Die Diskussion während Onlinepräsenz-Veranstaltungen hat zu einem tieferen Verständnis von Data Literacy geführt.
- Die Inhaltsvermittlung während der Onlinepräsenz-Veranstaltungen hat mir geholfen neue Aspekte von Data Literacy zu erkennen.
- Ich habe versucht, mich bestmöglich aktiv in die Diskussion während der Onlinepräsenz-Veranstaltungen einzubringen.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

20. Wie bzw. was würden Sie an der Selbstlernphase und Onlinepräsenz-Veranstaltung verbessern / verändern?

(Optional, Textfeld)

⁵ Die Fragegruppe zur Bewertung der Selbstlernphase und Onlinepräsenz-Veranstaltung wurde nur im Post-Fragebogen bereitgestellt.

4.6 Lernergebnis⁶

DaLI

Data Literacy Initiative

Technology
Arts Sciences
TH Köln

21. Wie würden Sie das Lernergebnis aus Ihrer Teilnahme am DaLI Basiskurs charakterisieren?

(Optional, Einfachauswahl Matrix)

- Ich konnte im Basiskurs ein tieferes Verständnis für Data Literacy aus Sicht meiner Fachdisziplin entwickeln.
- Ich konnte im Basiskurs ein tieferes Verständnis für Data Literacy aus einer interdisziplinären Perspektive entwickeln.
- Ich werde das im Basiskurs erworbene Wissen zukünftig auch in anderen Zusammenhängen anwenden können.
- Ich konnte im Basiskurs ein tieferes Verständnis für die relevanten Prozessschritte im sensiblen Umgang mit Daten entwickeln.
- Mit dem im Basiskurs erworbenen Wissen, werde ich Aspekte im Umgang mit Daten zukünftig gezielt vertiefen können.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

22. Aus Ihrer Sicht, welches sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie im Data Literacy Basiskurs gelernt haben?

(Optional, Textfeld)

23. Bitte wählen Sie aus:

(Optional, Einfachauswahl Matrix)

- Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Data Literacy Basiskurs?

Antwortmöglichkeiten:

sehr zufrieden, noch zufrieden, teils-teils, eher unzufrieden, sehr unzufrieden

⁶ Die Fragegruppe zur Bewertung des Lernergebnisses wurde nur im Post-Fragebogen bereitgestellt.

24. Bitte wählen Sie aus:

(Optional, Einfachauswahl Matrix)

- Würden Sie die Veranstaltung weiterempfehlen?

Antwortmöglichkeiten:

sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, vielleicht, unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich

25. Ich würde mir wünschen, Datenkompetenz, wie ich sie im Data Literacy Basiskurs kennengelernt habe, ...:

(Optional, Einfachauswahl Matrix)

- ... in weiteren Lehrveranstaltungen in meinem Fachgebiet vermittelt zu bekommen.
- ... in weiteren interdisziplinären Lehrveranstaltungen vermittelt zu bekommen.

Antwortmöglichkeiten:

trifft zu, trifft eher zu, teils-teils, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu

26. Haben Sie noch Fragen, Anmerkungen, Hinweise?

(Optional, Textfeld)

DaLI

Data Literacy Initiative

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

Fragebogen:

Data Literacy Basiskompetenzen

5 Quellen

Fühles-Ubach, S., Echtenbruck, M. & Heidkamp H. (2021). Data Literacy als neue Schlüsselkompetenz. Welche Rolle haben Bibliotheken? B.i.t.online 5/2021, 499-510. URL: https://www.b-i-t-online.de/heft/2021-05/fachbeitrag-fuehles_ubach.pdf

Maybee, C. & Zilinski, L. (2015). Data informed learning: A next phase data literacy framework for higher education. Proceedings of the Association for Information Science and Technology. 52. 1-4. <https://doi.org/10.1002/pr2.2015.1450520100108>

Oguguo, B., Fadip, N., Okeke, A., Ezechukwu, R., Asanga, G. & Ugorji, C. (2020). Assessment of Students' Data Literacy Skills in Southern Nigerian Universities. Universal Journal of Educational Research. 8. 2717-2726. 10.13189/ujer.2020.080657. URL:https://www.researchgate.net/publication/341909138_Assessment_of_Students'_Data_Literacy_Skills_in_Southern_Nigerian_Universities

Schüller, K., Busch, P., & Hindinger, C. (2019a). Future skills: Ein Framework für Data Literacy. Hochschulforum Digitalisierung 47, 1-128. URL: https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr_47_DALI_Kompetenzrahmen_WEB.pdf

Schüller, K., & Busch, P. (2019b). Data Literacy: Ein Systematic Review. Hochschulforum Digitalisierung, Arbeitspapier 46, 1-126. URL: https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr_46_DALI_Systematic_Review_WEB.pdf

DaLI

Data Literacy Initiative

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Dr. Elisabeth Kaliva
Fakultät für Kulturwissenschaften
T: +49 221-8275-3169
elisabeth.kaliva@th-koeln.de

Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach
Fakultät für Informations- und
Kommunikationswissenschaften
T: +49 221-8275-3391
simone.fuehles-ubach@th-koeln.de